

Aportación sustitutoria 1:

Antonio Brogi, Stefano Forti, Carlos Guerrero, Isaac Lera, How to place your apps in the fog: State of the art and open challenges. *Journal of Software: Practice and Experience*, Volume 50, Number 5, Pages 719 - 740, Wiley, 2019. ISSN 0038-0644, ISSN 1097-024X

<https://doi.org/10.1002/spe.2766>

Tipo de aportación: Se presenta como aportación sustitutoria 1 un artículo de revista, siendo esta una aportación ordinaria - preferente.

Resumen y contribución al progreso del conocimiento: Este estudio se centra en una revisión exhaustiva de las metodologías existentes para abordar el problema de la ubicación de aplicaciones en entornos de computación en la niebla, con tres objetivos clave. En primer lugar, se busca proporcionar una visión integral de los algoritmos actualmente en uso, los prototipos de código abierto disponibles y el tamaño de los casos de uso de prueba. En segundo lugar, se clasifica la literatura según las características de la aplicación y la infraestructura de niebla, capturando los modelos disponibles, con especial atención a las restricciones consideradas y las métricas optimizadas. Por último, se identifican desafíos abiertos en el ámbito de la ubicación de aplicaciones en la niebla y se reflexiona sobre las necesidades futuras para poder cubrir las necesidades identificadas.

Autoría: Todos los autores han contribuido por igual a este trabajo, tal como se indica en el propio artículo.

IMPACTO CIENTÍFICO

Factores de impacto del medio de difusión: El artículo fue publicado en *Software Practice & Experience* en 2020 en abierto bajo Gold Open Access. La revista, de la editorial Wiley, tiene un índice de impacto de 2,028 en el año de la publicación, clasificándose como Q2 y ocupando la posición 52 de 108 en la categoría de Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software. Cabe destacar que actualmente, la revista Wiley respalda la Declaración sobre Evaluación de Investigaciones (DORA).

Citas e impacto social: El artículo cuenta con un total de 99 citas según WoS, estando por encima de la media de citas para artículos de la misma categoría y del mismo año, tal y como muestra que está entre el 2% de artículos más citados (percentil 98,22) y un CNCI de 6,31. También es más citado que la media de los artículos de la revista, con un JNCI de 7,62. Según Scopus, el artículo está dentro del 3% de los artículos más citados (percentil 97) dadas las 120 citas que registra (de las que 10 son autocitas), y le asigna una ratio de citaciones (FWCI) de 5,31. Según Google Scholar el artículo tiene 171 citas. Según la plataforma Dimensions.ai (<https://badge.dimensions.ai/details/id/pub.1122918966>), esta publicación ha sido citada 134 veces, de las que el 32% de las citas han sido obtenidas durante los últimos dos años (43 Recent citations. Comparado con otras

publicaciones del área, la publicación es extremadamente citada ya que ha recibido 30 veces más citas que la media (30,99 Field Citation Ratio). Cuenta con 123 lectores en Mendeley.

En el año 2021, el artículo se destacó como el segundo más relevante de la revista, con un total de 28 citaciones, quedando muy cercano al primero que registró 33 citaciones. Además, se ha convertido en referencia en dos páginas de la Wikipedia, contribuyendo a la definición de la Computación Niebla en las versiones francesa e italiana.

Otros indicios: Este artículo se desarrolló con las mismas condiciones de colaboración y financiación que el artículo presentado como contribución número 5, titulada “Declarative Application Management in the Fog”. Y dado que comparten temática, también encaja con las estrategias y los planes de investigación nacionales y europeo citadas en dicha contribución.

CIENCIA ABIERTA

La versión postprint se encuentra en abierto en ArXiv y en el repositorio institucional.

- Repositorio institucional: <http://hdl.handle.net/11201/163591>
- Versión previa en arXiv: <https://arxiv.org/abs/1901.05717>
- Metadatos en la web del proyecto nacional: : <https://ordcot.uib.es/results/>

Aportación sustitutoria 2.

Carlos Guerrero, Isaac Lera, Carlos Juiz, Distributed genetic algorithm for application placement in the compute continuum leveraging infrastructure nodes for optimization, Future Generation Computer Systems, Volume 160, Elsevier, 2024, Pages 154-170, ISSN 0167-739X.

<https://doi.org/10.1016/j.future.2024.05.044>

Tipo de aportación: Se presenta como aportación sustitutoria 2 un artículo de revista, siendo esta una aportación ordinaria - preferente.

Resumen y contribución al progreso del conocimiento: La gestión de recursos en el Computing Continuum (Cloud-Fog-Edge) es especialmente compleja debido a la naturaleza distribuida, heterogénea y geográficamente dispersa de los dispositivos y a la gran escala de estas infraestructuras. Tradicionalmente, se han planteado procesos de optimización de recursos que requieren de recursos de computación dedicados y específicos para la optimización. Este es uno de los primeros trabajos que plantea la utilización de los propios recursos de los nodos de la infraestructura del Computing Continuum para ejecutar las de las metaheurísticas que han de optimizar esos mismos recursos, alejándonos del enfoque donde utilizar recursos dedicados para la optimización. Para ello, se implementó con MQTT una versión de distribuida de un algoritmo NSGA-II, teniendo en cuenta las características de

capacidad de cálculo limitada de los dispositivos Fog. Se diseñaron tres estrategias de menor a mayor grado de distribución, en función de las tareas que se realizaban en los nodos de la infraestructura. Se evaluó el rendimiento de esas tres propuestas, junto con el caso tradicional de una ejecución monolítica, centralizada. Esta evaluación se basó en la sobrecarga generada sobre la red para la coordinación del proceso de optimización y la calidad de los resultados optimizados. Se determinó en qué grado se reducía la sobrecarga de red a la par que la calidad de las soluciones a medida que se aumentaba el grado de distribución, ya que se limitaba la información almacenada de forma centralizada y se reducía la información intercambiada entre los nodos. Se concluyó que el diseño que almacenaba el espacio de decisión distribuido en los nodos, pero conservaba una copia centralizada del espacio objetivo era el que tenía un mejor balance entre calidad de resultados y sobrecarga de la red.

Autoría: Tal como refleja el artículo utilizando la taxonomía CRediT, el solicitante participó en la escritura del borrador original, visualización, validación, supervisión, desarrollo del software, obtención de recursos, gestión del proyecto, metodología, investigación, adquisición de fondos, análisis formal, preparación de los datos y conceptualización.

IMPACTO CIENTÍFICO

Factores de impacto del medio de difusión: El artículo fue publicado en Future Generation Computer Systems a finales de 2024 en abierto bajo Gold Open Access. A fecha de solicitud no se disponen de los datos en WoS de la revista para el año 2024 se aportan los del año anterior (2023), en el que la revista tiene un índice de impacto de 6,2 en el año de la publicación, ocupando la posición 14 de 144 en la categoría de Ciencias de la Computación, Teoría y Métodos, lo que la sitúa dentro del primer decil y cuartil (Q1).

Citas e impacto social: A pesar de que el artículo fue publicado en el volumen de noviembre de 2024, y que únicamente se encontraba online desde mayo de ese mismo año, ha tenido tiempo para que haya sido citado por otro artículo (registrada por WoS, Scopus y Google Scholar), tenga 18 lectores en Mendeley y haya sido mencionado por una noticia (datos obtenidos de PlumX).

Otros indicios: Este artículo se desarrolló con la financiación del proyecto nacional PID2021-128071OB-I00 (MICIU/AEI/10.13039/501100011033), del que el solicitante es co-IP.

CIENCIA ABIERTA

El código del proyecto y la correspondiente experimentación y sus datos están disponibles en abierto en un repositorio de Github bajo licencia GPL-3.0. La versión preprint y la versión publicada se encuentran en abierto en ArXiv y en el repositorio institucional, respectivamente.

- Repositorio institucional: <http://hdl.handle.net/11201/166624>
- ArXiv: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.09478>
- Código desarrollado y datos experimentales: <https://github.com/acsicuib/GAmqtt>
- Metadatos en la web del proyecto nacional: <https://hiddems.uib.es/results/>